

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-3>

Бош мухаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош мухаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умарўгли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Sharipov S.S. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (ТАРЖИМА ЛЕКСИКОГРАФИЯСИ) РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	5
2. Akhadova Guzal Imatulloevna, Mavlyanova Nilufar Suvankulovna METHODOLOGY AND PRINCIPLES OF USING ROLE PLAYING IN FOREIGN LESSONS.....	12
3. Atayeva Khusniya Kurashevna, Fayziyeva Yulduz Yusupovna USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES AND TEACHING METHODS AT THE RUSSIAN LANGUAGE LESSON.....	17
4. Absamatova Gulhayo Bakhodirovna LINGUISTIC FEATURES OF SIGN LANGUAGE AUTOMATIZATION.....	24
5. Shuhratova Visola jamshid qizi KAZUO ISHIGURONING "DAFN ETILGAN GIGANT"ASARIDAGI KONSEPTLAR UYG'UNLIGI.....	30
6. Bazarova Shahlo Shuxratovna KOREYS ADIBASI SHIN KYON SUK IJODINING O'ZIGA XOSLIGI XUSUSIDA.....	36
7. Kasimova Adiba Nasirovna TRANSLATION METHODS AND TECHNIQUES OF PUBLICISTIC MATERIALS.....	41
8. Арзикулова Хуршида Акабаралиевна “ГОРАЦИЙ” ТРАГЕДИЯСИДА ИНСОНИЙ ФАЗИЛАТЛАР ВА ОИЛАВИЙ БУРЧ.....	47
9. Mamadjanova Nargiza Mahmudjanovna ZAMONAVIY INGLIZ TILIDA MUROJAATNING KOMMUNIKATIV FUNKSIYASI.....	52
10. Икромова Нигина ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ч.АЙТМАТОВА “ПРОЩАЙ, ГУЛЬСАРИ!”).....	58
11. Абдусаматов Зафарбек Нурмат ўғли ЎЗБЕК ТИЛИДА АНТРОПОНИМЛАР ТУРИ ВА ИФОДА ШАКЛЛАРИ.....	65
12. Abduraxmonova Nilufar Zaynobbiddin qizi, Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	70
13. Achilova Noila Hamroqulovna SUYUQLIK MIQDORINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	75
14. Tadjibayeva Gulzoda ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA ANTROPOTSENTRIK PARADIGMA.....	81
15. Begimqulova Dilobar INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA REDUPLIKATIVLIKNING MORFOLOGIK IFODALANISHINING QIYOSIY TAHLILI.....	86
16. Amonova Zilola Qodirovna, Axrorova Zufnunabegim Rizvonovna HUSAYNIYNING BADIY MAHORATI.....	93

17. Наргиза Жахонова ТАВТОЛОГИЯ ВА ПЛЕОНАЗМНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	99
18. O`dayeva Shahnoza Shuxratovna RANG, MAZA-TA`M MA`NOSINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	105
19. Gaybullayeva Malokhat Pulatovna HISTORICAL DEVELOPMENT OF ENGLISH DIALECTS.....	111
20. Xamrayeva Zebiniso Xaydar qizi QO`SHMA GAPNING STRUKTUR – SEMANTIK TAHLILI (INGLIZ TILI ASOSIDA).....	116
21. Umaraliev Dildora Takhirjanovna PECULIARITIES OF LEGAL TERMS.....	122
22. Дилноза Раматжановна Рузматова ХОЛИД ҲОСИЙНИЙ АСАРЛАРИДА АФҒОНИСТОН ПЕРСПЕКТИВАСИ: ТАРИХИЙ ВА БАДИИЙ ТАЛҚИН.....	128
23. Sodiqova Yulduz Furqatovna LITERARY TEXT AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH AND THE PROBLEM OF ITS INTERPRETATION.....	134
24. Bozorbekov A. LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	138
25. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	144
26. Воситов Валижон Абдувахобович ИНГЛИЗ ТИЛИДА ТУРКИЗМЛАРНИНГ ПАЙДО БЎЛИШ САБАБЛАРИ.....	150
27. Холибекова Омонгул Кенжабоевна ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АЛЛЮЗИВ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТАЛҚИНИ.....	155
28. Дилбар Холтемировна Ниязова ЎЗБЕК ТИЛИДА ЛИСОНИЙ ШАХС ТИПЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ХИЗМАТ ҚИЛУВЧИ МАХСУС БИРЛИКЛАР.....	160
29. Шамахмудова Азиза Фуркатовна ҲУРМАТ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ГЕНДЕР АСПЕКТЛАРИ.....	167
30. Azimov Abdikhamidullo Xolmanovich TO'PLAM IBODATLAR TURLARI VA ULARNING TASNIFI PRINSIPLARI.....	173
31. Boboyev Temur Mahmadmurodovich ROLE OF SHORT HUMOROUS POEMS IN DIFFERENT CULTURAL BACKGROUNDS...	178
32. Ж.О. Каниязова Ш.СЕЙТОВТЫҢ «ЖАМАНШЫҒАНАҚТАҒЫ АҚТУБА» ҲӘМ Ш.ХАЛМЫРЗАЕВТЫҢ “ОЛАБЎЖИ” РОМАНЛАРЫНДА ТУБАЛАЎШЫЛЫҚ ДӘЎИРИНИҢ СУЎРЕТЛЕНИЎИ.....	184
33. Shukurov Foziljon Mahmadvovich TEMURIYLAR DAVRI SHOIRI - BISOTIY SAMARQANDIY G`AZALLARINING POETIKASIDA YANGILIKLAR.....	192

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Begimqulova DilobarQarshi davlat universiteti o'qituvchisi
begimkulova9092@mail.ru

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA REDUPLIKATIVLIKNING MORFOLOGIK IFODALANISHINING QIYOSIY TAHLILI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6642484>

ANNOTATSIYA

Tilda yangi so'zlarning paydo bo'lishida reduplikativlik hodisasi muhim rol o'ynaydi, chunki u so'z yasash usuli sifatida ma'lum miqdordagi yangi so'zlarning hosil bo'lishida ishtirok etadi. Reduplikatsiya hodisasi jahon tillari tizimidagi juda ko'p sonli tillarda mavjud bo'lib, u barcha tillarda u yoki bu ko'rinishda (fonetik, morfologik, sintaktik) faollashadi. Chunki oddiy takrorlanish, ikkilanish hodisasi deyarli barcha tillarda kuzatiladi va u turli lisoniy sathlarga tegishli hodisa sanaladi. Ushbu tadqiqot ishida ingliz va o'zbek tillarida reduplikativ birliklarning hosil bo'lishining morfologik jihatlari qiyosiy tahlil etilgan. Fikrlar bir qator aniq misollar va ularning ma'nolarini muhokama qilish orqali isbotlangan.

Kalit so'zlar: Reduplikatsiya hodisasi, reduplikativ birlik, takror, to'liq reduplikatsiya, qisman reduplikatsiya, onomotapoiyek reduplikatsiya, oddiy reduplikatsiya, ablaut reduplikatsiya, qofiyadosh reduplikatsiya, replikatium, replikan, shm-reduplikatsiya.

Begimqulova DilobarLecturer of Karshi State University
begimkulova9092@mail.ru

COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL EXPRESSION OF REDUPLICATE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

ANNOTATION

The phenomenon of reduplicativeness plays an important role in the formation of new words in language, as it participates in the formation of a certain number of new words as a method of word formation. The phenomenon of reduplication exists in a large number of languages in the world language system, and it is activated in one form or another (phonetic, morphological, syntactic) in all languages. As the phenomenon of simple repetition, the hesitation is observed in almost all languages, and it is considered a phenomenon belonging to different linguistic levels. This article provides a comparative analysis of the morphological aspects of the formation of reduplicative units in English and Uzbek. The ideas have been proven by discussing a number of specific examples and their meanings.

Keywords: Reduplication, reduplicative unit, repetition, total reduplication, partial reduplication, onomatopoeic reduplication, simple reduplication, ablaut reduplication, rhyming reduplication, replicatum, replikan, shm-reduplication

Бегимкулова Дилобар

Преподаватель

Каршинского государственного университета

begimkulova9092@mail.ru

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ВЫРАЖЕНИЯ REDUPLICATE В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

АННОТАЦИЯ

Явление редупликативности играет важную роль в образовании новых слов в языке, так как участвует в образовании определенного количества новых слов как способ словообразования. Феномен редупликации существует в большом количестве языков мировой языковой системы и активизируется в той или иной форме (фонетической, морфологической, синтаксической) во всех языках. Как явление простого повторения, хезитация наблюдается практически во всех языках и считается явлением, относящимся к разным языковым уровням. В данной статье проводится сравнительный анализ морфологических аспектов образования редупликативных единиц в английском и узбекском языках. Идеи были подтверждены путем обсуждения ряда конкретных примеров и их значений.

Ключевые слова: Редупликация, редупликативная единица, повторение, полная редупликация, частичная редупликация, звукоподражательная редупликация, простая редупликация, аблаут редупликация, рифмованная редупликация, репликатум, репликан, shm-редупликация

Tillarda takror (repetition) va reduplikatsiya tushunchalarini o'zaro farqlab olish muhim. Inkelas va Zoll [12:1] reduplikatsiya takrorning bir kichik turi deb hisoblaydi. O'zbek tili tilshunosligida ham takrorning asosiy ikki ko'rinishi, ya'ni takror (odatdagi takror) va ikkilanish (udvoenie, reduplikatsiya) farqlanadi. Takror ma'noni kuchaytirish, intensivlik va emotsional bo'yoqni bildirish uchun xizmat qiladi. Masalan, Tezroq, tezroq yur! misolida 'tezroq'ning ikki marotaba takrorlanishi oddiy, sintaktik takror hodisasi hisoblanib tezlik ma'nosini kuchaytirmoqda. U tez-tez gapirdi – ushbu misolda tez-tez (juda tez ma'nosida) reduplikatsiya hisoblanib, u harakatning davomiyligi va takroriyiligini ifodalamoqda. Ammo, aksariyat o'zbek tili grammatikasiga oid adabiyotlarda oddiy takror va reduplikatsiya umumiy holda takror yoki takror so'zlar deb yuritiladi. Demak, o'zbek tilida reduplikatsiya so'z yasash vositasi (paqpaq, ququ kabilar) va grammatik vosita (tez-tez, nima-nima, savat-savat) bo'la oladi. Yana ayrim misollarni chog'ishtiramiz: Kim, kim keldi? – Kim-kim keldi? Birinchi holatda oddiy takror aynan kim kelganligiga urg'u bermoqda, ikkinchi holatda esa kim-kim reduplikativ birlik hisoblanib, kimlar ma'nosida ko'plikni ifodalab kelmoqda. A. Hojiyev [1:88] birinchi holatni oddiy takror, ikkinchi holatni esa takroriy so'z yoki so'z takrori deydi va ularni bir biridan farqlash lozimligini aytadi. Ingliz tilida ham, misol uchun, No, no, not much like such a one. – Wearing shorts to work is a no-no. Birinchi holatda 'no' o'z ma'nosini saqlagan holda emotsionallikni oshirish maqsadida takror holda qo'llanilmoqda, ikkinchi holatda esa 'no' o'z ma'nosini yo'qotib reduplikativ holatda umuman yangicha ma'no – ta'qiqlangan yoki nomaqbul narsa/ish – ma'nosini ifodalab kelmoqda.

Ushbu tadqiqot ishida ingliz tilida reduplikatsiya hodisasi ifodalanishining morfologik jihatlariga e'tiborimizni qaratamiz va o'zbek tilidagi birliklar bilan chog'ishtiramiz. Tadqiqot ishida zamonaviy ingliz tilining bir va ikki tilli tug'atlaridan, shu jumladan, onlayn lug'atlardan, Longman Dictionary of Contemporary English [25], Oxford English dictionary [26], Oxford Dictionary of Slang [7], The Free Dictionary by Farlex [27], O'zbek tilining izohli lug'ati [23] hamda Britaniya Milliy Korpus bazasi [24] materiallaridan foydalanildi.

Reduplikatsiya hodisasining morfologik jihatleri qator tadqiqotchilar tomonidan tadqiq etilgan (Jespersen [6:173-183], Marchand [5:429], Quirk va b. [11:1579-1580], Thun [13:11], Elisa Matiello [4:141-168], Merlini Barbaresi [8:229], Shanti Nadarajan [10:39-45]). Ular o'z ishlarida

reduplikatlarning yasama soʻz ham, qoʻshma soʻz ham boʻla olmasligini, ularni maʼlum bir qoida asosida tushuntirib berish mushkul ekanligini taʼkidlashgan.

Reduplikatsiya mustaqil soʻz yasash usuli deb hisoblanishi hozirgi zamonaviy tilshunoslikda munozarali masala hisoblanadi. Sapfir, Arnold, Shanti Nadarajan, Thun, Antrushin G.B, Y.Kryuchkova, V.L.Nemchenko va boshqalarning fikriga koʻra reduplikatsiya mustaqil soʻz yasash usuli hisoblanadi. Boshqa bir qator olimlar esa (Meshkov D.O., Fedyayev Y.V) reduplikatsiya hodisasiga boshqa soʻz yashash usullari tarkibidagi bir komponent sifatida qarashadi. Garchi yangi soʻz hosil qilishda muhim rol oʻynasada, reduplikatsiya hodisasi yangi soʻz hosil qilishda konkret mexanizmga ega boʻlmaganligi tufayli ham haligacha morfologlar, grammatik olimlar tomonidan rad etilib kelinadi. (Zwicky va Pallum [14:330], Baldi] Chunki reduplikatlarning tilda juda koʻp koʻrinishlarda mavjudligi ularni maʼlum bir qolipga solish, maʼlum bir qoidaga boʻysundirish imkonini bermaydi.

Reduplikatsiyaga soʻz yasashning bir usuli sifatida qaraydigan boʻlsak, u soʻz asosi, soʻzning biror boʻgʻini yoki butun bir soʻzni takrorlash orqali yangi soʻz hosil qiladi. Reduplikatsiya natijasida reduplikatlar hosil boʻladi. Ayrim manbaalarda reduplikatlar reduplikativ birikmalar (reduplicative compounds) deb ham nomlanadi. Reduplikatlar asosan ikki birlikning yonma-yon kelishi jihatidan ularni qoʻshma soʻzlarga oʻxshatish mumkin. Masalan, part-time – ikki mustaqil soʻz birikib qoʻshma soʻz hosil qilyapti va uning komponentlari oʻrtasida hokim-tobelik munosabati mavjud. Reduplikativ birikmalarning esa faqat bitta qismi (tick-tock, puzzled-wuzzled) yoki ikkala qismi (artsy-craftsy - art va craft) mustaqil maʼno anglatishi mumkin. Ammo, ularning tarkibiy qismlari orasida subordinativ aloqa mavjud boʻlmaydi. Ular birgalikda bir butunlikni tashkil etib, alohida ajratilganda ikkala qismi ham hech qanday maʼno anglatmasligi, u yoki bu qismi biror mustaqil maʼno anglatishi yoki ikkala qismi ham bir xil maʼnoni anglatib maʼno yoki tasirchanlikni kuchaytirish yoki boshqa maqsadlarda reduplikativ holatda qoʻllanilgan boʻlishi mumkin. Masalan, teeny-weeny reduplikativ holatda juda kichkina, jajji degan maʼnoni anglatadi. Uning ikkala boʻlagi ham alohida ajratilganda xuddi shu maʼnoni ifodalaydi. Ikkala oʻzaro sinonim va qofiyadosh soʻzlar birgalikda maʼnoni kuchaytirish, erkalash yoki bola tiliga taqlid qilish maqsadida ishlatiladi. Baʼzi hollarda ikkala qismi ham hech qanday mustaqil maʼnoga ega boʻlmay, hazil, kulgi, masxara yoki boshqa maqsadlarda hosil qilingan va boshqa tillarga xos boʻlmasligi mumkin (Humpty-Dumpty, Shaltay-Boltay, blah-blah).

Ingliz tilida maʼlum bir turdagi qoʻshma soʻzlar qofiyadoshlik xususiyatiga ega boʻlganligi tufayli ham reduplikatlar bilan adashtirib yuborish mumkin. Masalan, flower power, blackjack, brain drain, cookbook, creature feature, culture-vulture, double trouble, dust-buster, fat cat, fender-bender, gender-bender, grandstand, payday, snail mail. Bundan tashqari shakli va yasalishi jihatdan reduplikatlarga oʻxshash boʻlgan yasama soʻzlar ham mavjud (dismiss, undone, kingling). Ammo ular tarkibidagi affikslar (-miss, un-, -ling) tilda keng tarqalgan va boshqa soʻz oʻzaklari bilan erkin bogʻlana olishi tufayli ham yuqoridagi birliklarni reduplikatlar deya olmaymiz. Quyidagi ikki holatni, yaʼni qofiyadoshlik xususiyatiga ega boʻlgan qoʻshma soʻzlar va yasama soʻzlarni Thun [13:12-16] soxta reduplikatlar (false reduplicatives) deb ataydi.

Bundan tashqari reduplikatlar har doim ham ikki qismdan iborat boʻlmay, ikkilanish, juftlanish soʻzning asosida sodir boʻlishi mumkin. Masalan, gogo, mama, gaga, bonbon, papa, couscous, chitchat. Oʻzbek tilida ham bunday misollardan koʻplab keltirish mumkin: qahqah, shaqshaq (qushning nomi), paqpaq (toʻpponcha), patpat (mototsikl) kabi otlar va chaqchaq, jagʻjagʻ, manman kabi sifatlar. Shu oʻrinda shakli va talaffuzi jihatdan ushbu guruh soʻzlariga oʻxshash boʻlgan, ammo reduplikat hisoblanmaydigan soʻzlar ham mavjud. Masalan, baby, bozo, khaki, puppy, viva va hkz. Ular yagona morfemadan iborat boʻlganligi tufayli ham ba+by, bo+zo sifatida morfemik tahlil qilinmaydi.

Reduplikatlarning morfologik jihatdan shakllanishi va tasnifi haqida soʻz yuritadigan boʻlsak, bu borada Jespersen, Arnold, Kryuchkova, Marchand, Minskova, Dienhart, Merlini Barbaressi, Sharon Inkelas, Elisa Mattiello va boshqalar oʻz tasniflarini taklif etganlar. Ular taklif etgan tasniflarning har biri oʻziga xoslikka ega.

Bu borada Arnold [16:129-131] ingliz tilida qo'shma so'zlarni tasnif qilish jarayonida shaklan qo'shma so'zlarga o'xshash ammo qo'shma so'z bo'la olmaydigan birliklar haqida so'z yuritadi va ularni reduplikativ qo'shma so'zlar (reduplikativ compounds) deb ataydi (shu bilan birga O. Jespersen [6:173], Marchand [5:429], Quirk va b. [11:1579] lar ham shunday deb ataganlar) va ularni quyidagi uch guruhga bo'ladi: to'g'ri (proper) reduplikativ qo'shma so'zlar, ablaut qo'shma so'zlar va qofiyadosh qo'shma so'zlar. Muallif tasnifi reduplikativ birliklarning barcha holatlarini qamrab olmagan, ya'ni shm-reduplikatsiya va replikanda qo'shimcha ortish holati haqida so'z yuritilmagan.

O. Jespersen [6:173-183] esa reduplikativ so'zlarni uch guruhga bo'ladi: so'zning yadrosi o'zgarishsiz, ba'zan yadrolardan birining kengayishi bilan takrorlanadi; so'zning yadrosi unli tovush o'zgarishi bilan takrorlanadi; so'zning yadrosi undosh tovush o'zgarishi bilan takrorlanadi.

Reduplikatsiya muammosiga bag'ishlangan ilk izlanishlarda taklif etilgan tasniflarga ko'ra (Shanti Nadarajan, Inkelas va Zoll) reduplikativlar ikki katta turga bo'lingan: To'liq reduplikatsiya (Total Reduplication – keyinchalik TR) va qisman reduplikatsiya (Partial Reduplication – keyinchalik QR). Bu ikki turning o'zaro farqli ikki mustaqil tur yoki QR TRning hosilasi ekanligi borasida juda ko'p bahslar qilingan. Bir qator olimlar QR TR shakllarining fonologik erroziya va assimilyatsiyaga uchragan shakli deb hisoblaydilar. Ammo, reduplikatlarning TR va QR kabi turlarga bo'lishini ularning barcha shakllarini qamrab ololmaydi.

O'zbek tili tilshunosligida ham takrorning ikki ko'rinishi: to'la takror (katta-katta) va qisqa takror (kap-katta) farqlanadi.

Merlini Barbaresi va O. Jespersen taklif etgan tasnifga asoslangan hold va yuqoridagi olimlar va boshqa bir qator klassifikatsiyalarni umumlashtirgan holda ingliz tilida reduplikatsiya hodisasini quyidagicha tasniflashimiz mumkin.

Ingliz tilida reduplikatsiyani ikkita katta tur ya'ni, TR va QR, hamda uchinchi alohida – onomatopoyek reduplikatsiya – kabi turlarga bo'lish mumkin. Reduplikativ birliklarning tarkibiy qismi haqida so'z ketganda, olimlar ikki turdagi ajralmas bo'lakni farqlaydilar. Ular replikatum yoki replikan va reduplikant yoki reduplikator. Ko'p holatlarda replikatum/reduplikant birinchi bo'lak - chap tomonda (easy-peasy, child-shmild, puzzled-wuzzled, fifty-fifty) replikan/replikator esa ikkinchi bo'lak – o'ng tomonda (criss-cross, chit-chat, dingle-dangle, dilly-dally, mish-mash) keladi. Demak, replikatum/reduplikant takrorlanuvchi, replikan/replikatorni takrorlangan, takrorlanadigan bo'lak deyish mumkin.

TR replikaturning to'liq takrorlanishini taqazo etadi. Masalan, bling-bling, bonbon, goody-goody, girly-girly va hkz. Bunda replikan va replikatum bir biriga to'liq mos keladi.

TRda reduplikativ birliklarni replikaturning xususiyatiga ko'ra quyidagicha tasniflash mumkin:

1. Replikatum mustaqil ma'no anglatuvchi so'z bo'lmaydi. Go'daklar kattalar nutqiga taqlid qilish natijasida biror bo'g'inni cho'ziq va takror talaffuz qilishi natijasida reduplikatlar hosil qiladi. Ularning ota-onalari esa bu so'zlarni biror narsa-buyum yoki hodisaga bog'lash orqali ularga ma'no bag'ishlaydi. Masalan, ingliz tilida go'daklar nutqida pee-pee – hojatga borish, mama - oyi, papa - dada, boo-boo – taqiqlangan yoki notog'ri ishga nisbatan, yoki biror kichik jarohat yoki yaraga nisbatan, din-din – kechki ovqat, wa-wa – suv va hkz. O'zbek tilida go'daklar nutqida esa dada - ota, kaka, tata, oh-oh – shiriklik, konfet, nana - non, chipchip – jo'ja, baba – it va hokazo).
2. Replikatum mustaqil ma'noga ega bo'lgan so'z bo'lishi mumkin. Masalan, zero-zero – noqulay ob-havo sharoitida ko'rish qobiliyatining nolga teng bo'lishi, bye-bye – xayr, buddy-buddy – yaqin do'st, o'rtoq, fifty-fifty – ellikka ellik, girly-girly – o'ta qizlarga xos, no-no – ta'qiqlangan narsa, win-win – ikkala tomon ham biror manfaatga erisha oladigan vaziyatga nisbatan ishlatiladi, she-she – yosh, maftunkor ayol va hkz. O'zbek tilida bu kabi birliklar takrorlash usuliga ko'ra yasalgan so'zlar hisoblanadi. Masalan, xola-xola, paqpaq – bolalar o'yini, es-es – zo'rg'a, manman – manmanlik, o'zini boshqalardan ustun qo'yish va hkz.
3. Replikatum biror so'zning qisqargan ko'rinishi bo'lishi mumkin. Bunga misol qilib ju-ju (“marijuana” so'zini qisqartirib talaffuz qilish orqali), rah-rah (“hurray” so'zining qisqarishi),

ye-ye (“yeah” undov so’zning qisqarishi), nonny-nonny (“nonsense” so’zning qisqarishi) larni keltirishimiz mumkin. O’zbek tilida, masalan, mish-mish (“emish” to’liqsiz felidagi -mish affiksi takroridan)

4. Replikatum va replikan o’rtasida kichik farq bo’ladi, bunda replikatam qo’shimcha bir yoki ikki bo’g’inga ortadi. Masalan, bumpety-bump – kuchli gumburlash, to’qnashuv, blankety-blank – qo’pol, aytib bo’lmaydigan so’z o’rnida ishlatiladi, clankety-clank – metalning o’zaro bir-biriga urilishi natijasida chiqadigan tovushning uzoq takrorlanishi, clikety-click – kompyuter tugmachalarini bosganda chiqadigan tovushning uzoq takrorlanishi, cloppety-clop – yugurayotgan ot taqasidan chiqayotgan tovushning uzoq takrorlanishi, hippety-hop – hip-hop musiqa janrining boshqa nomi. Xuddi shu guruhga o’zbek tilida ayrim taqlid so’zlarni, masalan, taqara-taq, shaqara-shaq va chopa-chop, urho-ur, tepa-tep kabi ravish va otlarni misol keltirishimiz mumkin. Ikkala tilda ham orttirilgan bo’g’in ma’noni kuchaytirish va davomiylikka urg’u berib kelmoqda.

TR QRga qaraganda tilda tarqalish ko’lami torroq va ko’p ham mahsuldor emas.

QRni tasniflash TRni tasniflashga qaraganda ancha murakkab holat. Bu borada qarashlar turlicha.

Elisa Mattiello [4:158] QRda replikanda replikatamning faqatgina bir qismi takrorlanadi deb hisoblaydi va uni ablaut reduplikativlar (chit-chat, tick-tack, criss-cross), qofiyadosh reduplikativlar (hocus-pocus, argle-bargle, slang-whang, apple-shmapple, hooble-gooble) va qofiyadosh birikmalar (funny bunny, trill-ill) kabi turlarga bo’ladi. Muallif to’liq va qisman reduplikatsiyadan tashqari yana bir alohida uchinchi tur – onomatopoyek reduplikatsiya haqida so’z yuritib uning o’zini bir nechta kichik – nusxadosh (copy), ablaut va qofiyadosh – turlarga bo’ladi.

Y.F. Arsentyeva va R.B. Valiullinalar [17:2] esa QRni divergent va murakkab turlarga ajratib, divergent reduplikatsiyada so’z asosida tovush o’zgarishi (shilly-shally, clink-clank, walkie-talkie, humpty-dumpty), murakkab reduplikatsiyada esa so’zga yangi qo’shimcha qo’shilishi (blankety-blank, bumpety-bump, clinkety-clink) va so’z asosining qisqarib kelishi (dollo-dollar, clemo-clemency, handy-andy) bilan izohlaydi.

QR reduplikatamning qisman o’zgarib takrorlanishini taqazo etadi. Bunda so’z o’zagi fonetik yoki morfologik o’zgarishga uchraydi. Masalan, argy-bargy, boogie-woogie, chit-chat, roly-poly, hocus-pocus, humpty-dumpty, riff-raff va hkz. Ushbu misollar anglashiladiki, qisman o’zgarish so’zning yoki unli, yoki undosh tovushida sodir bo’ladi, ayrim hollarda tovush ortishi kuzatiladi (argy-bargy, easy-peasy, itsy-bitsy, owlie-wowlie).

QR o’z o’rnida uch turga bo’linadi: Ablaut, qofiyadosh reduplikatlar (rhyming reduplicatives) va qofiyadosh qo’shma so’zlar (rhyming compounds).

Ablaut reduplikativlar morfemaning biror unli tovushi o’zgarishi bilan takrorlanib kelishini ifodalaydi. Ablaut reduplikativlarda asosan [i] tovushi [æ] ga (chit-chat, tic-tac, kit-cat, knick-knack, riff-raff, zig-zag), yoki [ɒ] ga (drip-drop, clip-clop, criss-cross, flip-flop, ding-dong, hip-hop, tick-tock, ping-pong) o’zgaradi [4:429; 1:213]. O’zbek tilida [a] va [o] tovushlari asosan [u] tovushiga o’zgaradi. Masalan, taraq-turuq, don-dun, g’ovur-g’uvur, tars-turs, chaq-chuq, sariq-suruq, jaz-juz, jangur-jungur va hkz.

Qofiyadosh reduplikatlarda morfema undosh tovush o’zgarishi bilan takrorlanib keladi va bu ikki element qofiya orqali bog’lanadi. Masalan, hurly-burly, hurry-scurry, killer-diller, willy-nilly, hocus-pocus, fender-bender, silly-billy, super-duper. Bunda so’zning birinchi undoshi boshqa bir undoshga (hugger-mugger, diffy-wiffy), boshqa bir nechta undoshlarga (helter-scelter, harum-scarum) o’zgarishi, so’z yana bitta yoki bir nechta undoshga ortishi (argy-bargy, easy-peasy, itsy-bitsy, itty-bitty, owlie-wowlie) mumkin. Bunda asosan birinchi elementdagi undosh tovush ikkinchi elementda [p] tovushiga (hanky-panky, higgledy-piggledy, hodge-podge, hokey-pokey, roly-poly); [b] tovushiga (hurly-burly, jelly-belly, holus-bolus, itty-bitty, argle-bargle, hubble-bubble, hunkum-bunkum; [w] tovushiga (boogie-woogie, diffy-wiffy, puzzled-wuzzled, curly-wurly, teensy-weensy, kickie-whickie; o’zgarishi kuzatiladi. O’zbek tilida esa asosan [p] (choy-poy, non-pon, narsa-parsa, mehmon-pehmon, teshik-peshik, kartoshka-partoshka, kasal-pasal, jinni-pinni, salat-palat, g’iring-piring), [s] (pomidor-samidor, paxta-saxta, palov-salov, birin-sirin, burma-surma), [m] (patak-matak,

chalkash-malkash, bezak-mezak, zora-mora, hang-mang), [b] (g'idi-bidi, jiz-biz, shara-bara) tovushlarining kelish holatlarini kuzatishimiz mumkin. Ikkala tilda ham replikatum unli tovush bilan boshlangan bo'lsa replikanda tovush ortishi ro'y beradi. Masalan, argy-bargy, easy-peasy, itsy-bitsy, itty-bitty, eensy-weensy, owlie-wowlie, adi-badi, alang-jalang, aloq-chaloq, alpang-talpang, alg'ov-dalg'ov, apil-tapil va hkz. Yana bir holatda replikatumning birinchi bir nechta tovushlari shm- yoki schm- tovushlar kombinatsiyasiga o'zgarishi yoki ortishi mumkin. Masalan, apple-shmapple, can't-shman't, child-schmild, clever-shmever, marry-shmarry, moon-shmoon, art-shmart, table-shmable va hkz.

Qofiyadosh qo'shma so'zlar ilk bora Merlini Barbaressi tomonidan o'rganilgan bo'lib, qofiyadosh reduplikatlar va oddiy qo'shma so'zlar xususiyatlarini umumlashiradi. Ularda elementlar o'rtasida o'zaro qofiyadoshlik mavjud bo'ladi va ikki ma'noli qism birlashuvidan tashkil topadi (artsy-craftsy, funny-bunny, harum-scarum, razzle-dazzle, stinky-pinky). Ammo, qo'shma so'zlardan farqli o'laroq qofiyadosh qo'shma so'zlar ma'noli qismlari o'rtasida hokim-tobe munosabat mavjud emas huddi Minskova [9:135] sintaktik qo'shma so'zlar deb atagan quyidagi birikmalar kabi: bedspread, payday, cookbook, toy boy, brain drain. Ushbu birikmalarda ma'noli qismlar hokim-tobe munosabatga kirishadi va ularning o'rni o'zgarimas bo'ladi. Shu munosabat bilan ular oddiy qo'shma so'zlar hisoblanadi.

Uchinchi alohida katta tur onomatopoyek reduplikatlar deb ataladi. Ushbu guruhga inson yoki tabiatdagi biror tovushga taqlid qilish natijasida hosil qilingan reduplikatlarni kiritamiz. Ularning o'zi ham o'z navbatida uch turga: nusxadosh (copy), ablaut va qofiyadosh onomatopoyek reduplikatlarga bo'linadi.

Nusxadosh onomatopoyek reduplikativlarda bir taqlid so'z hech qanday o'zgarishsiz ikki marotaba takrorlanadi. Ularga misol qilib hayvonlar tovushiga (tweet-tweet (chug'ur-chug'ur), oink-oink (xir-xir), arf-arf (vov-vov), baa-baa (ba-ba), chirp-chirp (chip-chip), inson tovushlariga (blah-blah, glut-glut (qult-qult), yum-yum (oh-oh), patter-patter (tapur-tupur), gobble-gobble (bidir-bidir), ho-ho, ha-ha), musiqiy asboblari yoki boshqa tovush manbaalaridan chiqadigan tovushlarga (pip-pip (bip-bip), honk-honk, clang-clang (jiring-jiring), tan-tan, boom-boom (bum-bum)), harakatlanayotgan narsa-buyumlardan va boshqa predmetlardan chiqayotgan tovushlarga (choo-choo, woo-woo (shuv-shuv), tuff-tuff, tick-tick (chiq-chiq), ting-ting (jing-jing)) va hokazolarni keltirishimiz mumkin.

Ablaut turida esa ikkinchi elementda unli tovush o'zgarishi kuzatiladi. Masalan, giggle-gaggle, pid-pad, bim-bom, ding-dong, snip-snap, hee-haw, pinkle-pankle. O'zbek tilida taqlid so'zlarda ham shunday tovush o'zgarishi kuzatilgan misollardan ko'plab keltirishimiz mumkin, qars-qurs, chalp-chulp, tars-turs, shart-shurt, shov-shuv, yalt-yult.

Onomatopoyek reduplikatlarning qofiyadosh turida undosh tovush o'zgarishi kuzatiladi, misol uchun, huzz-buzz, wey-hey, curmur, hummel-bummel, ran-dan va hkz.

Tan olish kerakki, ushbu tadqiqot ishida reduplikativ birliklarning morfologik jihatlari mukammal tahlil etilgan deya olmaymiz, chunki reduplikatsiya fenomeni juda o'zgaruvchan va reduplikativ birliklar asosan og'zaki so'zlashuv uslubiga xos bo'lgangili tufayli ham doim ham lug'atlarda qayd etilmaydi. Shunday qilib ingliz tilida reduplikatsiya asosan yangi so'zlarni yaratish yoki so'zga alohida ma'no berish, emotsional munosabatlarni ifodalash yoki tovushlarga taqlid qilish, onomatopoyek yoki bolalar tiliga taqlid qilish maqsadida ishlatiladi. Ushbu holatlarning har biri tilni boyitishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Azim Hojiyev A. O'zbek tilida qo'shma, juft va takroriy so'zlar. –T.: 1965.
2. Baldi, Philip. Creative processes. In Morphologie–Morphology: An International Handbook of Inflection and Word-formation, Vol. 1, Geert E. Booij, Christian Lehmann, Joachim Mugdan, Wolfgang Kesselheim, and Stavros Skopeteas (eds.), 2000. 963–972. Berlin/New York: Walter de Gruyter.

3. Dienhart, John M. Stress in reduplicative compounds: mish-mash or hocus-pocus? (1999) *American Speech* 74 (1): 3-37
4. Elisa Mattiello. (2013) *Extragrammatical morphology in English: abbreviations, blends, reduplicatives and related phenomena*. Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston – Pp. 340.
5. Hans Marchand. *The categories and types of present-day English word-formation*. Munchen: Verlag C.H. Beck. 1969. Second edition. Pp. 545
6. Jespersen, Otto. *A Modern English Grammar on Historical Principles, Part IV: Morphology*. Copenhagen: Ejnar Munksgaard. 1942.
7. John Ayto. *The Oxford Dictionary of Slang (Oxford Paperback Reference)* / John Ayto — Oxford University Press, 2000
8. Merlini Barbaresi, Lavinia. Extra-grammatical morphology: English reduplicatives. In *Words in Action: Diachronic and Synchronic Approaches to English Discourse. Studies in Honour of Ermanno Barisone, John Douthwaite, and Domenico Pezzini (eds.)*, 228–241. Genova: ECIG.
9. Minkova, Donka. Ablaut reduplication in English: The criss-crossing of prosody and verbal art. *English Language and Linguistics* 6 (1): 133–169. 2002.
10. Nadarajan, Shanthi. A crosslinguistic study of reduplication. *Arizona Working Papers in SLAT* 13: 39–53. 2006.
11. Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. *A Comprehensive Grammar of the English Language*. 1985. London/New York: Longman.
12. Sharon Inkelas and Cheryl Zoll. *Reduplication: Doubling in Morphology*. Cambridge: Cambridge university press, 2009. – Pp. 254
13. Thun, Nils. *Reduplicative Words in English: A Study of Formations of the Types Tick-tick, Hurly-burly and Shilly-shally*. 1963. Uppsala: Carl Bloms.
14. Zwicky, Arnold M., and Geoffrey K. Pullum. Plain morphology and expressive morphology. In *Proceedings of the 13th Annual Meeting of the Berkeley Linguistic Society*, JonmAske, Natasha Beery, Laura Michaelis, and Hana Filip (eds.) 1987. , 330–340. Berkeley: Berkeley Linguistic Society.
15. Антрушина Г.Б. *Лексикология английского языка* / Г.Б.Антрушина, О.В.Афанасьева, Н.Н.Морозова. – М.: Дрофа, 2001. – 288 с.
16. Арнольд И. В. *Лексикология современного английского языка: учеб. пособие* / И. В. Арнольд. — 3-е изд., перераб. — М.: Высшая школа: Наука, 2012. — 300 с.
17. Арсентьева, Е. Ф. Редупликация в современном английском и русском языках / Е. Ф. Арсентьева, Р. Б. Валиуллина // *Филология и культура. Philology and Culture*. — Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2013 № 1 (31) — с. 12– 16, 2013
18. Крючкова О.Ю. *Редупликация как явление русского словообразования: дис. ... д-ра филол. наук*. – Саратов: Сарат. гос. ун-т, 2000. – 261 с.
19. Мешкова О.Д. *Словообразование в современном английском языке*. – М.: Наука, 1976. – 237 с.
20. Немченко В.Н. *Основные понятия словообразования в терминах*. –Красноярск, 1985. – С.78.
21. Сепир Э. *Язык. Введение в изучение речи // Избранные труды по языкознанию и культурологии*. - М., 1993. [Электронный ресурс] – URL: http://tlf.narod.ru/school/sapir_school.htm (дата обращения 10.10.2014).
22. Федяева Е.В. Редупликация как одно из средств репрезентации неопределенного количества. – СПб: *Известия РГПУ им.А.М.Герцена*. – № 33 (73), 2008. – С. 469 – 472.
23. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. // URL: <http://www.ziyonet.com>
24. <http://www.english-corpora.org>
25. <http://www.longmandictionariesonline.com>
26. <http://www.oxforddictionaries.com>
27. <http://www.thefreedictionary.com>

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000